

EDUCAZIONE INCLUSIVA – INTERVENIAMO! RACCOMANDAZIONI DEL LUSSEMBURGO

Contesto

Nell'ottobre 2015, l'Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l'Istruzione Inclusiva, insieme al Ministero dell'istruzione, dei bambini e dei giovani del Lussemburgo ha tenuto un'Udienza europea da titolo "Educazione inclusiva – Interveniamo!". Si è svolta durante la presidenza del Lussemburgo del Consiglio dell'Unione europea.

Settantadue giovani tra cui anche ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali e/o disabilità, provenienti da 28 paesi europei, hanno avuto l'opportunità di discutere sull'educazione

inclusiva nei propri istituti scolastici e nelle proprie comunità. I giovani delegati si sono dichiarati nel complesso soddisfatti della propria istruzione, ma ne hanno anche evidenziato alcuni punti deboli. Le testimonianze sulla condizione dell'istruzione riportate dai giovani sono state riassunte e costituiscono le *Raccomandazioni del Lussemburgo*.

Il 23 novembre 2015, le *Raccomandazioni del Lussemburgo* sono state presentate ai ministri dell'istruzione europei per la loro valutazione e come base per ulteriori interventi. Le raccomandazioni sostengono l'implementazione dell'educazione inclusiva come migliore opzione laddove sussistano le condizioni necessarie. Si articolano intorno a cinque messaggi chiave che i giovani hanno espresso durante le loro discussioni.

Raccomandazioni

1. Per noi, insieme a noi

Questo messaggio fa riferimento al coinvolgimento diretto degli studenti in tutte le decisioni che li riguardano:

- È necessario ascoltare e prendere in considerazione le opinioni dei giovani e delle

loro famiglie in tutte le decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente.

- Bisogna chiedere ai giovani quali sono le loro esigenze.
- È necessario coinvolgere sistematicamente le organizzazioni giovanili.

2. Scuole senza barriere

Il secondo messaggio propone l'eliminazione di tutte le barriere fisiche e tecniche:

- Nelle scuole sono già state rimosse molte delle barriere esistenti ma è necessario eliminarle tutte affinché sia fisicamente possibile raggiungere i centri didattici locali, accedervi e muoversi al loro interno con facilità.
- Gli edifici scolastici in fase di ricostruzione o ammodernamento devono rispettare i principi di accessibilità, ad esempio creando al loro interno spazi multifunzionali e/o spazi di tranquillità e aumentando la disponibilità di strumenti didattici flessibili.
- È necessario mettere a disposizione ausili tecnici e materiali didattici adeguati in base alle esigenze individuali.

3. *Abbatere gli stereotipi*

Questo messaggio riguarda il concetto di normalità: se accettiamo il fatto che ogni persona è diversa dall'altra, allora chi è "normale"?

- Per promuovere la tolleranza e il rispetto reciproci è fondamentale fornire ai docenti, al personale scolastico, ai giovani, alle famiglie e ai servizi di sostegno informazioni affidabili sui diversi bisogni degli studenti.
- La diversità deve essere percepita come un elemento positivo; "vedere la disabilità come normalità" deve essere un valore condiviso.
- Siamo tutti diversi l'uno dall'altro e ognuno di noi deve essere accettato. La tolleranza è fondata sulla comprensione reciproca.
- La comunità educativa deve essere più consapevole e più tollerante nei confronti delle persone con disabilità.

4. *La diversità è una combinazione di elementi, l'inclusione fa sì che tale combinazione di elementi funzioni*

Il quarto messaggio è uno slogan utilizzato da alcuni giovani:

- Ognuno di noi dovrebbe concentrarsi su ciò che è *possibile* fare e non su ciò che non lo è.
- L'istruzione deve essere completamente accessibile e rispettare i bisogni di tutti gli studenti per garantire un'istruzione di qualità per tutti.
- La collaborazione tra i docenti e tra gli altri professionisti, nonché l'offerta di buone opportunità di formazione sono fondamentali.
- Fondamentale è anche l'offerta da parte di insegnanti e compagni di classe del sostegno umano e/o tecnico necessario.

5. *Diventare cittadini a pieno titolo*

Il quinto messaggio fa riferimento all'impatto che l'educazione inclusiva può avere nel conseguimento della piena inclusione nella società:

- L'inclusione nelle scuole comuni è fondamentale per ottenere l'inclusione nella società.
- Lo scopo è quello di consentire a tutti di trovare il proprio posto all'interno della società.

Conclusioni

Le *Raccomandazioni del Lussemburgo* sono allineate e complementari ai relativi documenti ufficiali europei e internazionali nell'ambito dei bisogni speciali e dell'educazione inclusiva. I giovani hanno evidenziato il concetto di educazione inclusiva come questione legata ai diritti umani e hanno incentrato le loro discussioni su alcuni concetti chiave, come la normalità, la tolleranza, il rispetto e la cittadinanza. Le *Raccomandazioni del Lussemburgo* complete sono disponibili sull'area web Educazione inclusiva – Interveniamo!:

<http://www.european-agency.org/luxembourg-recommendations>

